

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5732660>

УДК 379.85

ИНТЕГРАЦИЯ РЕГИОНОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ УСТОЙЧИВОГО ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА ВЬЕТНАМА

Б.Т. Чан,

магистрант 2 курса

Е.С. Богомолова,

д.э.н., проф.,

Институт гостиничного бизнеса и туризма, Российский университет дружбы
народов,
г. Москва

Аннотация: В контексте продолжающейся глобальной эпидемии Covid-19 оказывается сильное влияние на туристическую индустрию Вьетнама и других стран мира. Региональные связи – одно из неизбежных решений в экономическом развитии туризма и они приносят большие и долгосрочные результаты. Сотрудничество в области развития туризма создает единое направление с разнообразием продуктов, основанное на явных региональных преимуществах и конкурентоспособности на рынке, что привлекает внутренних туристов. В данной статье делается ссылка на разработку модели региональных связей на территории Вьетнама для развития устойчивого туризма, а также даются некоторые рекомендации, которые помогут установить связь между регионами для использования туристского потенциала каждого региона, тем самым развивая внутренний рынок туризма.

Ключевые слова: региональные связи, туризм, устойчивый туризм, туристский рынок Вьетнама

INTEGRATION OF REGIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE INLAND TOURISM OF VIETNAM

B.T. Tran,

2nd year student,

E.S. Bogomolova,

Doctor of Economics, Professor

IGBiT, RUDN University,

Moscow

Annotation: In the context of the ongoing global Covid-19 epidemic, it has had a heavy impact on the tourism industry of Vietnam and other countries around the world. Regional linkage is one of the inevitable solutions in tourism development economically but brings great and long-term effects. Tourism development cooperation will create a unified destination with a variety of products based on distinct regional advantages and competitiveness in the market, attracting domestic tourists. This article aims to refer to the development of regional linkage model in the territory of Vietnam to develop sustainable tourism and make some recommendations and recommendations to help link between regions to exploit tourism potential of each region, thereby attracting the domestic tourism market.

Keywords: regional relations, tourism, sustainable tourism, Vietnam tourism market

Индустрия туризма Вьетнама активно развивается и в последние годы внесла значительный вклад в экономику. Правительство Вьетнама поставило цель к 2030 году сделать туризм действительно передовым сектором экономики и устойчивого развития в соответствии с Постановлением Политбюро № 08-NQ / TW от 16 января 2017 г. «О превращении туризма в передовую отрасль экономики» и Постановлением № 2743/QD-TTg Премьер-министра от 29 декабря 2011 г. «О стратегии развития туризма Вьетнама» [1]. Региональные связи являются важным фактором развития местного туристского рынка на основе привлечения туристов из других регионов страны с акцентом на инвестирование в разработку специальных туристских продуктов. Региональные характеристики позволяют развивать межрегиональные туристические маршруты, формировать маркетинговые группы в семи ключевых туристических регионах [2].

Некоторые модели развития регионального туризма во Вьетнаме.

В последние годы осуществляется установление связей между населенными пунктами регионов и тем самым были получены определенные результаты. Северо-западный регион Вьетнама является особенно важным стратегическим регионом с точки зрения социально-экономического развития и наличия большого туристского потенциала. В данном регионе соединение было осуществлено довольно рано и активно координировалось местными жителями. Модель связи между 8 протяженными провинциями (Лаокай, Йен Бай, Сон Ла, Хоа Бинь, Фу Тхо, Ха Зианг, Лай Чау, Дьен Бьен) была сформирована в 2008 году в рамках проекта «Северо-Западная дорога» с участием туристских компаний и тесной координации лидеров провинций

[3]. Программа сотрудничества 8 провинций Северо-Запада предоставила новые и уникальные туристские продукты с привлекательными туристическими программами, такими как открытие «четырёх великих перевалов» на Северо-Западе, Северо-западные дороги, Северо-западный цветочный сезон. Крупные туристские компании (Saigontourist, Vietravel, Nanoi Redtours) используют и разрабатывают программу туров по северо-западной дуге с множеством разнообразных и привлекательных форм, привлекая большое число внутренних туристов, увеличивающееся с каждым годом.

Особенно успешным в развитии туризма является соединение трех населенных пунктов Тхуа Тхиен Хюэ – Дананг – Куанг Нам, благодаря чему они становятся известным туристским кластером, способствующим развитию туризма в Центральном регионе в целом. Можно сказать, что успешная модель этих трех провинций проистекает из профессионализма и методичности в планировании, продвижении и внедрении, тем самым помогая снизить затраты для каждого района, но при этом делая продукты межрегиональными. Поддержка государственным управлением, выявлении ключевых рынков и разработке конкретных продуктов позволила организациям-исполнителям осуществлять совместную деятельность трех населенных пунктов. Фестивали "Дананг – Зовущее море", "Куанг Нам – Путешествие по наследию", "Ланг Со – Легенда моря", "Три населенных пункта – одно место назначения" являются типичными среди многих программ, в рамках которых мероприятия по продвижению туризма объединяются тремя населенными пунктами для совместной разработки стратегий и продвижения в дополнении к представлению продуктов и программ на отечественных и зарубежных ярмарках [4].

За прошедшие годы туризм в этих трех населенных пунктах внес значительный вклад в доход от туризма страны – почти 20 %. Согласно статистике департаментов по управлению туризмом в 2019 году количество внутренних посетителей Туа Тхиен Хюэ – Дананг – Куангнам составило соответственно 2,63 млн. чел., 5,16 млн. чел. и 3,12 млн. чел. В 2020 году три вышеуказанных населенных пункта договорились реализовать совместную программу действий по восстановлению и развитию туризма и одновременно запустить программу стимулирования туризма в трех населенных пунктах с темой «Пункт назначения Хюэ – Дананг». Эта программа направлена на укрепление связей и сотрудничества, содействие развитию туризма в каждом районе, создание импульса для восстановления туризма во время и сразу после эпидемии Covid-19. Можно сказать, что сотрудничество и ассоциация по развитию туризма трех провинций и городов Тхуа Тхиен Хюэ – Дананг – Куангнам за последние 10 лет является типичным примером сотрудничества, продвижения и развития. Туризм между местностями способствует усилению

движущей силы развития туризма, как в центральном регионе, так и во Вьетнаме.

Помимо успешных и развивающихся моделей, другие ключевые туристические районы Вьетнама также изначально создают связи для развития туризма. Северный и центральный регион с такими провинциями, как Тхань Хоа, Нгеан, Ха Тинь, Куанг Бинь, имеет множество программ сотрудничества для создания многих конкретных туристических продуктов и улучшения качества внутреннего туризма и содействия обмену между центральными регионами и двумя основными административными, экономическими, культурными и политическими центрами страны, Ханоем и Хошимин [5-6]. Провинции сосредоточили свои усилия на инвестировании в синхронное строительство транспортной инфраструктуры [7]. Транспортная система была обновлена и построена с учетом потребностей внутренних, межрегиональных и международных перевозок грузов и пассажиров. Наряду с объединением провинций и городов в регионе, Северо-Центральный регион также фокусируется на соединении с Ханоем, Данангом, Хошимин – крупными туристическими центрами страны, что привлекает инвестиционные проекты для региона.

В настоящее время в Северо-Центральном регионе есть много высококлассных курортов, отелей, таких как FLC Sam Son Beach & Golf Resort, FLC Quang Binh Beach & Golf Resort, Vinpearl Hotel Thanh Hoa, Vinpearl Discovery Cua Noi, что способствует изменению внешнего вида и соответствует требованиям качества системы туристской инфраструктуры региона.

Ограничения в развитии туристических связей в регионах Вьетнама.

На самом деле модели и программы сотрудничества в области туризма во многих провинциях в основном направлены на продвижение имиджа, организацию туристических мероприятий. При этом туристские продукты не привлекательны, конкурентоспособность не высока, а качество туристских услуг не соответствует предъявляемым требованиям. Условия для туризма, безопасность пищевых продуктов и безопасность дорожного движения по-прежнему требуют улучшения. Туристские предприятия – это в основном малые и средние предприятия, имеющие ограниченный капитал, человеческие ресурсы и опыт управления. Туристские модели и программы в провинциях еще не разработали механизмы и политику, подходящие к специфике региона и каждого субрегиона, и еще не сформировали общий институт управления для координации в регионе [8]. Туристская деятельность в каждом населенном пункте по-прежнему практически закрыта. Таким образом, результаты увязки все еще очень ограничены и не соответствуют туристскому потенциалу региона.

При выборе ключевого туристического рынка все еще возникают разногласия из-за преимуществ и различных турпродуктов в каждом населенном пункте, в каждом регионе при неравномерном финансировании. Отсутствие связи между туристскими агентствами, департаментами и отраслями по соединению и развитию туристских маршрутов и направлений создало ситуацию, когда есть очень многолюдные туристские направления, в то время как несколько других потенциальных мест малочисленны. Кроме того, туристские компании не участвовали в совместной деятельности по созданию туристических программ и привлечению туристов из других населенных пунктов в регион. По-прежнему существует множество ограничений в координации и объединении соответствующих департаментов и агентств в сфере продвижения туризма.

В мероприятиях по сотрудничеству, направленных на увязку развития туризма в горных и слабо развитых районах, по-прежнему отсутствуют консультации экспертов. Крупный туристский бизнес еще не согласовал с госорганами развитие туризма и услуг. Туристские продукты не очень разнообразны и не пропитаны самобытностью региона. Механизм сотрудничества между провинциями и регионами четко не продемонстрировал обязательную ответственность за участие в общих мероприятиях, что привело к низким результатам реализации мероприятий. Кроме того, не уделялось внимания модернизации туристической инфраструктуры на прилегающих территориях между провинциями, что повлияло на взаимосвязь и организацию туристских маршрутов в регионе.

Предложенные рекомендации по развитию регионального внутреннего туризма в контексте пост-Covid-19.

Содействие развитию туризма по его восстановлению после Covid-19 должно быть направлено на улучшение политики в области управления человеческими ресурсами и разработки туристских продуктов, что поможет местным сообществам тесно и своевременно обмениваться информацией. В период этих изменений каждый регион совершенствовал структуру местной туристской индустрии, создавал ключевые продукты, контролировал и улучшал качество туристских продуктов и услуг туризма, помогая эффективно использовать ценности типичных региональных туристических ресурсов, таких как система культурных и исторических реликвий, ремесленные деревни, кухня и т.д. Для дальнейшего развития регионального внутреннего туризма в контексте пост-Covid-19 авторами предлагаются следующие направления.

Во-первых, разработать механизмы и политику для поощрения инвестиций в туристскую инфраструктуру, подходящую для ситуации развития региона. Тем самым обеспечить развертывание реализации национальных и региональных программ продвижения туризма, поощрение

бизнеса и людей к участию в координации и инвестициях. Местные поселения могут способствовать привлечению общественного капитала на основе продвижения формы государственно-частного партнерства (ГЧП), частного капитала, капитала ОПР, капитала для выпуска местных облигаций и т.д. В то же время улучшить регулирование планирования развития местного туризма на основе обмена опытом и осуществления генерального планирования прилегающих территорий, генерального и детального планирования основных туристических маршрутов и мест.

Во-вторых, провинции сотрудничают в исследовании и создании ключевых туристских брендов и продуктов для каждой местности и региона. Каждая провинция находит свои преимущества, создает свои собственные продукты, чтобы продвигать сильные стороны региональных связей, избегает ситуации, когда туристские продукты одинаковы, что вызывает неэффективность и снижает конкуренцию на рынке.

В-третьих, активизировать деятельность по продвижению изображений, туристских продуктов и рекламной деятельности: предоставлять публикации и документы для других, распространять информацию в Интернете и средствах массовой информации. Совместное продвижение поможет провинциям, входящим в ассоциацию, экономить средства и произвести более сильное впечатление, чем единичная операция.

В-четвертых, укреплять связи в области применения достижений науки и технологий между населенными пунктами региона. Благодаря цифровой трансформации туристические компании могут привлечь больше клиентов, лучше заботиться о них, сократить расходы и повысить эффективность бизнеса. Более того, цифровая трансформация – это неизбежная тенденция всех предприятий к повышению конкурентоспособности. Это верно не только для туристического бизнеса, но и для агентств по управлению туризмом, которые контролируют туристскую деятельность и регистрируют отзывы посетителей. Клиенты могут искать информацию о направлениях, указанных по ссылке, поддерживать связи, чтобы упростить поддержку с услугами, указанными по ссылке, что поможет посетителям получить наилучшие впечатления от путешествия.

Список литературы

[1] Постановление Политбюро Политбюро от 16.01.2017 № 08-NQ / TW о превращении туризма в передовой сектор экономики.

[2] Социалистическая Республика Вьетнам. Решение № 201 / QD-TTg премьер-министра от 22 января 2013 г. Об утверждении «Генерального плана развития туризма во Вьетнаме до 2020 года с перспективой до 2030 года».

[3] Хоанг Нгок Хай. Региональные связи в развитии туризма в северо-западных провинциях Вьетнама. / Хоанг Нгок Хай, Хо Тхань Тхюи. // Журнал политической теории. – 2019. № 4. 70-75 с.

[4] Нгуен Тхи Зуй Фьонг. Ссылки по развитию туризма: Взгляд из реальности на местности. // Электронный финансовый журнал. [Электронный ресурс]. – URL: <https://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/lien-ket-phet-trien-du-lich-nhin-tu-thuc-te-cac-dia-phuong-106173.html>. (дата обращения: 22.10.2021).

[5] Тран Вьет Люк. Связь с разработкой туристических продуктов в центральных прибрежных провинциях. // Вьетнамское национальное управление туризма. [Электронный ресурс]. – URL: <https://vietnamtourism.gov.vn/esrt/default.aspx-portalid=1&tabid=464&itemid=423.htm>. (дата обращения: 22.10.2021).

[6] Группа постоянные репортеры центральный регион. Ссылка на развитие туризма в центральном прибрежном регионе. // Народная газета. [Электронный ресурс]. – URL: <https://nhandan.vn/tin-tuc-du-lich/lien-ket-phet-trien-du-lich-vung-duyen-hai-mien-trung-tiep-theo-va-het-376079>. (дата обращения: 22.10.2021).

[7] Буй Куинь Тхо. Осуществлять политику и законы о региональных связях в развитии туризма в северных и центральных провинциях. / Буй Куинь Тхо. // Журнал законодательных исследований. – 2021. № 03+04(427+428). 52-60 с.

[8] Фам Тхи Хонг Тан. Содействовать сотрудничеству и развитию туристических связей между западными провинциями дельты Меконга. / Фам Тхи Хонг Тан, Хюинь Тхи Ким Фьонг. // Научный журнал Университета Куу Лонг. – 2018. № 12. 58-65 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Resolution of the Politburo of the Politburo dated 16.01.2017 No. 08-NQ / TW on the transformation of tourism into an advanced sector of the economy.

[2] Socialist Republic of Vietnam. Decision No. 201 / QD-TTg of the Prime Minister dated January 22, 2013 on the approval of the "General Plan for the Development of Tourism in Vietnam until 2020 with a perspective until 2030".

[3] Hoang Ngoc Hai. Regional ties in the development of tourism in the northwestern provinces of Vietnam. / Hoang Ngoc Hai, Ho Thanh Thui. // Journal of Political Theory. – 2019. No. 4. 70-75 p.

[4] Nguyen Thi Duy Phuong. Tourism Development Links: A View from Local Reality. // Electronic financial journal. [Electronic resource]. – URL: <https://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/lien-ket-phet-trien-du-lich-nhin-tu-thuc-te-cac-dia-phuong-106173.html>. (date of access: 22.10.2021).

[5] Tran Viet Luc. Connection with the development of tourism products in the central coastal provinces. // Vietnam National Tourism Administration. [Electronic resource]. – URL: <https://vietnamtourism.gov.vn/esrt/default.aspx-portalid=1&tabid=464&itemid=423.htm>. (date of access: 22.10.2021).

[6] A group of permanent reporters for the central region. Link to the development of tourism in the central coastal region. // People's newspaper. [Electronic resource]. – URL: <https://nhandan.vn/tin-tuc-du-lich/lien-ket-phat-trien-du-lich-vung-duyen-hai-mien-trung-tiep-theo-va-het-376079>. (date of access: 22.10.2021).

[7] Bui Quin Tho. Implement policies and laws on regional ties in the development of tourism in the northern and central provinces. / Bui Quin Tho. // Journal of Legislative Research. – 2021. No. 03 + 04 (427 + 428). 52-60 p.

[8] Pham Thi Hong Tan. Promote cooperation and development of tourism links between the western provinces of the Mekong Delta. / Pham Thi Hong Tan, Huyin Thi Kim Phuong. // Scientific journal of Kuu Long University. – 2018. No. 12. 58-65 p.

© *Е.С. Богомолова, Б.Т. Чан, 2021*

Поступила в редакцию 21.10.2021

Принята к публикации 26.10.2021

Для цитирования:

Богомолова Е.С., Чан Б.Т. Интеграция регионов для развития устойчивого внутреннего туризма Вьетнама // Инновационные научные исследования. 2021. № 10-3(12). С. 177-184. URL: <https://ip-journal.ru/>